

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6517294>
УДК 340

Упоров И.В.

Упоров Иван Владимирович, доктор исторических наук, кандидат юридических наук, профессор, Краснодарский университет МВД России, 350005, г. Краснодар, ул. Ярославская, 128. E-mail: uporov@list.ru.

Об обеспечении жителей хлебом в неурожайные годы и другие российские законы за апрель 1822 года

Аннотация. В статье представлен краткий обзор законодательных актов, принятых в России за апрель 1822 г., то есть 200 лет назад. Такой подход позволяет лучше понять основные тенденции исторического развития российского права. Рассматриваемые нормативно-правовые акты сгруппированы по сферам их регулирования. В ходе исследования рассмотрено первое Полное собрание законов Российской империи (1649-1825 гг.). Описаны акты, принятые в сфере государственного управления в апреле 1822 г. Рассмотрены законы по финансовым делам в апреле 1822 г. Также описаны законы, регулирующие публично-властные. Выделена группа актов в сфере экономико-финансовых отношений. Рассмотрена специфика регулирования вопросов процессуальных отношений и исполнения наказаний. Сделан вывод, что рассмотрение данных актов позволило проследить динамику российского права в аспекте правового регулирования социально-экономической, правовой и иных сфер общественной жизни.

Ключевые слова: указ, закон, хлеб, комиссия, Сибирь, крестьяне, переселение.

Uporov I.V.

Uporov Ivan Vladimirovich, Doctor of Historical Sciences, Candidate of Law, Professor, Krasnodar University of the Ministry of Internal Affairs of Russia, 350005, Krasnodar, ul. Yaroslavskaya, 128. E-mail: uporov@list.ru.

About providing residents with bread in lean years and other Russian laws for April 1822

Abstract. The article presents a brief overview of the legislative acts adopted in Russia in April 1822, that is, 200 years ago. This approach allows us to better understand the main trends in the historical development of Russian law. The regulatory legal acts under consideration are grouped according to the scope of their regulation. In the course of the study, the first Complete collection of laws of the Russian Empire (1649-1825) is considered. The acts adopted in the sphere of state administration in April 1822 are described. Laws on financial matters in April 1822 are considered. It also describes the laws governing public authority. A group of acts in the field of economic and financial relations is highlighted. The specifics of regulation of issues of procedural relations and execution of punishments are considered. It is concluded that the consideration of these acts made it possible to trace the dynamics of Russian law in the aspect of legal regulation of socio-economic, legal and other spheres of public life

Key words: decree, law, bread, commission, Siberia, peasants, resettlement.

В апреле 1822 г. количество принятых указов и иных нормативных актов, как следует из Полного собрания законов Российской империи, составило 37 (для сравнения: в январе 1822 г. их было – 52, в феврале – 42, в марте – 36).

Особенностью законодательной деятельности в этот период было то обстоятельство, что все принятые законы носили текущий характер в разных сферах социально-экономической жизни, то есть, регулировали отдельные вопросы, в том числе

довольно мелкие, например, «*О перемене отворотов на мундирах у Конно-Пионеров Гвардейских и Армейских*» (Указ от 6 апреля 1822 г.). Соответственно, каких-либо крупных нормативно-правовых актов общегосударственного значения не издавалось.

Наиболее важным, на наш взгляд, является закон в сфере государственного управления от 14 апреля 1822 г. «*Об учреждении в каждой Губернии комиссии для продовольствия в неурожайные годы жителей хлебом и денежным пособием*» [1], учитывая, что неурожай в России были «хроническим явлением» [2, с. 184]. В начале этого документа отмечалось, что ранее принятые меры (учреждение по всей страны сельских запасных магазинов) по этому вопросу «не достигло предполагаемой цели». В этой связи предписывалось создать в каждой губернии комиссии продовольствия, которые должны были организовывать в каждой губернии хлебные запасы или же денежные капиталы – в зависимости от следующих фактов: «а) количество собственных хлебных произведений Губернии; б) положение, относительно к водяным и сухопутным сообщениям и к хлебной торговле; в) способы промышленности; г) удобность содержать хлебные магазины» [1]. О важности такого решения свидетельствует тот факт, что выбор (хлебные запасы или денежные капиталы) должен был определяться «на особом собрании Губернского Предводителя Дворянства, Вице-Губернатора, Уездных Предводителей Дворянства, Губернского Прокурора и Управляющего Удельною Конторою (где они есть), под председательством Гражданского Губернатора» [1]. В случае недостаточности запасов Комиссия продовольствия должна была обращаться за чрезвычайной ссудой к Правительству.

Согласно данному закону, в состав Комиссии должны были входить указанные выше лица (уездных предводителей дворянства – 2 человека), а также «непременный Член от дворянства, избираемый при каждом возобновлении дво-

рянских выборов» [1]. «Главная» обязанность Комиссии была определена четко и лаконично: «наблюдение, чтобы ежегодное продовольствие Губернии хлебом было обеспечено» [1]. Далее подробно излагаются правила хранения хлеба (в зерне, в помещениях по распоряжению ответственных помещиков или, в селениях свободных хлебопашцев, волостных Правлений), «образ употребления денежных капиталов», получения чрезвычайной ссуды и другие аспекты этого предприятия. Практические действия должен был определить Сенат своими распоряжениями. Управляющий МВД обязывался «снабдить Губернские Начальства подробными предписаниями к точному исполнению правил, в указе сем постановленных». И уже 30 апреля 1822 г. были изданы «*Распоряжения, относящиеся к исполнению Высочайшего Его Императорского Величества Указа 14 апреля 1822 года, о обеспечении продовольствия народного*», которые носили сугубо практический, инструктивный характер, включая формы ведомостей о состоянии сельских хлебных запасов, о посеве и урожае в губерниях, отчетов о капиталах для продовольственных целей и т.д., и являлись, по сути, приложением к Указу от 14 апреля.

Однако, как отмечается в литературе, и этот закон не смог предотвратить продовольственных кризисов: «достаточно скоро выяснилось, что имеющихся хлебных и денежных губернских запасов не хватало для полноценного пропитания населения в кризисных условиях. В результате правительством для предотвращения очередного голода (1832 г.) была выделена сумма в размере 30 млн руб.» [3, с. 19]. По сведениям Н.М. Дружинина, успешному решению продовольственной проблемы сильно мешали коррупционные проявления чиновников, причастных к продовольственным комиссиям [4, с. 198]. Правительству приходилось позже неоднократно издавать законы для решения данной проблемы.

В сфере государственного управления в апреле 1822 г. были приняты также акты (всего 8):

О принятии в почтовых мест просьб от частных лиц, о посланных с почтами письмах и посылках, на простой бумаге (5 апреля);

О водворении некоторых крестьян Царскосельского Дворцового ведомства на землях близ большой Охты (25 апреля);

Об обращении в первобытное состояние податного класса людей, определяемых в гражданскую службу, если не получив Обер-Офицерского чина, будут просить увольнения или будут удалены Начальством за нерадение (30 апреля);

О предписании Западным Губерний Правлениям и Губернаторам, дабы указы 766 июля 1 и 773 годов декабря 18 числа, о сроках на исполнение предписаний высших и требований равных мест, исполняемы были с точностью (30 апреля) и др.

По вопросам, связанным с публично-властными отношениями, в апреле 1822 г. были изданы 4 акта. Так, 2 апреля была наложена императорская резолюция «Быть по сему» на записке Министра Финансов «Об упразднении Российского Таможенного Управления в Царстве Польском» [5]. Записка составлялась по вопросам от Департамента Внешней Торговли, которые, в свою очередь, возникли в связи с принятием 12 марта 1822 г. «Общего Тарифа для всех портовых и пограничных Таможен Российской Империи, кроме состоящих в Губерниях: Астраханской, Оренбургской, Тобольской, Иркутской и в Грузии». Были заданы семь вопросов, среди которых: «1. По восстановлению между Империей и Царством Польским прежней пограничной черты, должно ли Российские в Царстве Польском Таможни и Главное правление упразднить ныне же? ... 3. Каким образом производить отныне попуск Российских произведений и изделий в Царство Польское?» [5]. На все семь вопросов Министр Финансов дал развернутые ответы, в том числе на указанные вопросы: «Учрежденные на внешней границе Царства Польского Российские Декларационные Таможни уничтожить ныне же ... По уничтожении всех Российских в Царстве Польском Таможен, определить двухмесячный срок на

поверку Главным Правлением книг, документов и счетов Таможенных и на сдачу дел его ... 3. Российские произведения и изделия по Тарифу дозволенные, пропускать отныне со взысканием следующих по Тарифу пошлин; а запрещенные к отпуску лошади, монету золотую, серебряную и медную Российского чекана и Российские банковские ассигнации, пропускать на прежнем основании свободно, так как о невыезде оных за внешнюю границу Царства Польского, Правительством Царства приняты строгие меры еще в 1818 году» [5].

Публично-властные отношения в апреле 1822 г. регулировались еще 2 актами:

Об определении в Мемель Комиссара (26 апреля); это был, по сути, кадровый вопрос: состоящий в ведомстве Государственной Коллегии Иностранных дел статский советник Энгельбах назначался российским комиссаром в немецком тогда Мемеле (ныне – Клайпеда), с возложением на него обязанности Российского Агента для исполнения правил о ввозе в Россию изделий Прусских фабрик;

Об определении чиновников за Обер-Прокурорские столы не ниже чинов Коллежских Советников и о производстве жалования состоящим из них в комплекте по 1500 руб. в год (28 апреля).

Относительно немного в апреле 1822 г. было принято законов в сфере экономико-финансовых отношений (5 актов). Среди них заслуживает внимания принятый 10 апреля Указ «О дозволении казенным крестьянам переселяться на земли Сибирских Губерний» [6]. Этим законом, в частности, предписывалось: «1. Переселение в Сибирские Губернии казенным крестьянам по желанию их на удобные и свободные земли из всех других Губерний дозволить. Дозволение сие распространяется на старожилов и в самой Сибири, когда они пожелают перейти из одной Сибирской Губернии в другую ... 5. Не позволять переселения крестьянам прежде, нежели внесут они все причитающиеся на них по прежнему жительству недоимки...» [6]. Этот закон был принят не без участия

М.М. Сперанского, к тому времени уже хорошо изучившему проблемы Сибири и понявшему, что прежний метод колонизации Сибири преимущественно за счет ссылки неэффективен, и вот предполагалось, что крестьяне будут заинтересованы уехать из малоземельных районов европейской части России и перебраться в Сибирь, где земли было много. Однако и в этом случае данный стимулирующий закон на получил активного практического воплощения в связи с необходимостью оформления множества документов, что занимало 1,5-2 года, а администрация сибирских губерний оказалась не готова к приему большого числа переселенцев, к тому же много времени требовалось для начальной обработки земли [7, с. 179]. В итоге этот проект, предварявший столыпинские реформы, не получил должного развития.

По финансовым делам в апреле 1822 г. были приняты 4 закона:

О дозволении повсеместного отпуска рогож и циновок при отправлении кораблей и товаров (14 апреля); этим актом определялись пошлины на указанные изделия;

О производстве жалованья дровяным Смотрителям в Подольской Губернии (18 апреля);

О взыскании накопившихся за прошедшее время по рекрутскому сбору недоимок определенной пени, по одной копейке на месяц, с платимым вместо рекрут денег, равно и штрафа по указу 20 июля 770 года (27 апреля);

О взимании пошлин в Грузии за паспорта ассигнациями (29 апреля).

Ряд законов (их было 3) регулировали вопросы процессуальных отношений, исполнения наказаний (о надзоре за крепостными арестантами в тюрьмах и на работах; о неподверганию телесных наказаний купцов 2 гильдии, если они после содеянного уже перешли в 3 гильдию; о необходимости быстрейшим образом закончить изыскания о приписных в ревизию людях и неотсылке в судебные места следствий об оных). Больше всего (12) актов в апреле 1822 г. было издано по вопросам военной службы, однако все они носили сугубо специальный характер и были незначительными по масштабу, на что выше уже обращалось внимание (о мундирах, о столовых деньгах, о переименовании военных подразделений, о штате саперных рот и др.). По одному закону было издано в сфере образования (о порядке производства в чины Директоров Училищ по всем вообще учебным округам) и деятельности религиозных организаций (о возведении Валаамского монастыря в первый класс).

Таким образом, в данном исследовании были рассмотрены принятые за апрель 1822 года нормативно-правовые акты в российском законодательстве и выделены основные сферы их применения. Данный подход позволил проследить динамику российского права в аспекте правового регулирования социально-экономической, правовой и иных сфер общественной жизни.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Указ Именной, данный Сенату, от 14.04. 1822 г. «Об учреждении в каждой Губернии комиссии для продовольствия в неурожайные годы жителей хлебом и денежным пособием» // ПСЗ-1. № 29000. URL: <https://af.yar-archives.ru/archive1/funds/10000057759>.
2. Суворин Р.В. Деятельность органов государственной власти по оказанию помощи голодающим Тамбовской губернии в 1800-1820-е гг. // Вестник Тамбовского университета. Серия: Гуманитарные науки. 2015. № 4 (44). С. 184-191.
3. Просеков А.Ю. Хлебозапасная система в дореволюционной России: формирование и совершенствование // Пищевая промышленность. 2018. № 2. С. 18-23.
4. Дружинин Н.М. Государственные крестьяне и реформа П.Д. Киселева. Т. II. М.Л. 1958. 620 с.
5. Высочайше утвержденная записка Министра Финансов от 02.04.1822 г. «Об упразднении Российского Таможенного Управления в Царстве Польском» // ПСЗ-1. № 29989. URL:

<https://docplayer.com/61477493-Normativnoe-regulirovanie-tamozhennogo-dela-v-pervoy-chetverti-xix-veka-1.html>.

6. Указ Именной, данный Сенату, от 10.04.1822 г. «О дозволении казенным крестьянам переселяться на земли Сибирских Губерний» // ПСЗ-1. № 28997. 1352 с.
7. Крих А.А. Динамика заселения южнорусскими переселенцами Среднего Прииртышья в XIX - начале XX века и практика их этногруппового номинирования // Вестник Омского университета. Серия «Исторические науки». 2017. № 3 (15). С. 176-182.

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Ukaz Imennyj, dannyj Senatu, ot 14.04. 1822 g. «Ob uchrezhdenii v kazhdoj Gubernii komissii dlja prodovol'stviya v neurozhajnye gody zhitelej hlebom i denezhnym posobiem» // PSZ-1. № 29000. URL: <https://af.yar-archives.ru/archive1/funds/10000057759>.
2. Suvorin R.V. Dejatel'nost' organov gosudarstvennoj vlasti po okazaniju po-moshhi golodajushhim Tambovskoj gubernii v 1800-1820-e gg. // Vestnik Tambov-skogo universiteta. Serija: Gumanitarnye nauki. 2015. № 4 (44). S. 184-191.
3. Prosekov A.Ju. Hlebozapasnaja sistema v dorevoljucionnoj Rossii: formirovanie i sovershenstvovanie // Pishhevaja promyshlennost'. 2018. № 2. S. 18-23.
4. Druzhinin N.M. Gosudarstvennye krest'jane i reforma P.D. Kiseleva. T. II. M.L. 1958. 620 s.
5. Vysochajshe utverzhdannaja zapiska Ministra Finansov ot 02.04.1822 g. «Ob uprazhnenii Rossijskogo Tamozhennogo Upravlenija v Carstve Pol'skom» // PSZ-1. № 29989. URL: <https://docplayer.com/61477493-Normativnoe-regulirovanie-tamozhennogo-dela-v-pervoy-chetverti-xix-veka-1.html>.
6. Ukaz Imennyj, dannyj Senatu, ot 10.04.1822 g. «O dozvolenii kazennym krest'janam pereseljat'sja na zemli Sibirskih Gubernij» // PSZ-1. № 28997. 1352 s.
7. Крих А.А. Динамика заселения южнорусскими переселенцами Среднего Прииртышья в XIX - начале XX века и практика их этногруппового номинирования // Вестник Омского университета. Серия «Исторические науки». 2017. № 3 (15). С. 176-182.

Поступила в редакцию 11.04.2022.
Принята к публикации 18.04.2022.

Для цитирования:

Упоров И.В. Об обеспечении жителей хлебом в неурожайные годы и другие российские законы за апрель 1822 года // Гуманитарный научный вестник. 2022. №4. С. 13-17. URL: <http://naukavestnik.ru/doc/2022/04/Uporov.pdf>